

La traducción de marcadores discursivos del español-alemán: una propuesta didáctica

Translation of Discursive Markers from Spanish-German: a Didactic Proposal

Elke Cases Berbel
Universidad Complutense de Madrid
ecases@ucm.es

Recibido: 15/10/2020
Aceptado: 18/11/2020

Resumen

Como muchos autores ya han destacado, los marcadores discursivos son elementos esenciales para darles cohesión a los textos. Sin embargo, diversos estudios muestran que en los manuales de alemán para extranjeros apenas se abordan. Esto trae como consecuencia lógica que los traductores tampoco le presten la atención que merecen, a pesar de ser elementos esenciales para imprimir naturalidad al texto de llegada. Tras una breve introducción sobre los marcadores discursivos, pasamos a la clasificación propuesta por Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999), con ejemplos tanto en español como en alemán, exponemos elaborado una actividad didáctica realizada con una clase de traducción inversa en la UCM, con el objeto de promover una discusión sobre la traducción. Con el fin de enfrentarnos a estos de una forma didáctica, hemos realizado un ejercicio de aprendizaje basado en problemas consistente en la traducción de tres conectores, uno de cada tipo: aditivo, consecutivo y contraargumentativo. Tras dicha traducción, concluimos con la idea de que traducir siempre ayuda a mejorar el aprendizaje de una lengua extranjera y que el uso correcto de los conectores brindará naturalidad a los textos.

Palabras clave: cohesión, marcadores discursivos, conectores aditivos, conectores consecutivos, conectores contraargumentativos, traducción

Abstract

As many authors have already pointed out, discursive markers are essential elements in providing cohesion to texts. However, various studies show that German for foreigners textbooks hardly deal with them at all. The logical consequence is that translators do not give them the attention they deserve either, despite the fact that they are essential elements in making the target text look natural. After a brief introduction to discursive markers, we move on to the classification of these proposed by Martín Zorraquino and Portolés Lázaro (1999), with examples both in Spanish and German, we offer a teaching activity carried out in a reverse translation class at the UCM with the aim of promoting a discussion on the translation of connectors. To face these in a didactic way, we have carried out an exercise consisting of the translation of three connectors, one of each type: additive, consecutive and counter-argumentative. After the aforementioned translation, we conclude with the idea that translation is always helpful to learn a foreign language and that the correct use of connectors will make the texts sound natural.

Keywords: cohesion, discursive markers, additive connectors, consecutive connectors, counter-argumentative connectors, translation

1. INTRODUCCIÓN

Para que la comunicación entre emisor-destinatario de un texto o discurso, tanto original como traducido, pueda tener lugar, este debe cumplir los siguientes principios:

adecuación, coherencia, cohesión, corrección, estilística y presentación (Bernárdez, 1993-1994). Dentro de estos, existen dos esenciales para hacer un texto comprensible, que son la cohesión y la coherencia (Huertas, 2010:78).

Dentro del ejercicio de la traducción deberemos prestar especial atención a la cohesión, ya que la coherencia viene dada ya por el texto de partida (TP), mientras que la cohesión se ve con frecuencia perturbada por el traductor. Esto hace que el texto pierda la naturalidad del TP.

Una herramienta esencial para darle cohesión a un texto lo forman los marcadores discursivos, tanto en español como en alemán. De hecho, la frecuencia de estos en la lengua alemana es más alta que en otros idiomas, ya que según un estudio realizado por Braun (1998: 78), trece de cada cien palabras del alemán son marcadores discursivos.

Para el uso adecuado de los conectores es importante que los discentes sean conscientes de que solo se introducen en los enunciados a través de la interacción con el contexto: están limitados semánticamente y el significado del enunciado en cuestión es lo que Nikiforenko (2012) denomina «supersumático», es decir, es mucho más que la suma de los componentes léxico-gramaticales.

Sin embargo, vemos que en los manuales y cursos de alemán como lengua extranjera (DaF) apenas se le presta atención (Breindl, 2004)¹. Esto parece tanto más notable cuanto que la tendencia de los últimos años muestra claramente una reorientación en la enseñanza de idiomas hacia un lenguaje más auténtico y no «encasillado» en estructuras gramaticales rígidas. Así, Busse (1992:39) califica las consecuencias de la poca dedicación a los marcadores discursivos como un error muy grave, que hace que los estudiantes aprendan un alemán «no idiomático».

Este vacío dentro de los métodos de enseñanza DaF tiene su consecuencia directa en la forma de traducir de los aprendientes. Así, durante el proceso de toma de decisiones, si los aprendientes no distinguen los conectores como parte del contexto, sino como palabras con significado propio, no podrán adecuar su función al texto de llegada (TLL).

Para suplir esta debilidad en su formación, hemos llevado a cabo una actividad que pone de manifiesto la importancia de traducir los marcadores discursivos, centrándonos en tres conectores, y que brinda una herramienta más a los futuros profesionales de la traducción y de su enseñanza.

¹ Ocurre algo similar en la enseñanza de otras lenguas extranjeras como el español, como constatan los trabajos de Julián Pérez Muñoz y Cristina Corral Esteve en este mismo volumen (*N. de la C.*).

2. MARCO TEÓRICO

Para otorgar cohesión semántica a un texto, sea original o traducido, existen las llamadas cadenas correferenciales, que Gallardo define como una serie de elementos léxicos del texto que comparten un mismo referente; la primera mención es el núcleo y las demás, los anillos (2008:1). Estas permiten mantener una coherencia y una continuidad de toda la secuencia lingüística. Entre los mecanismos más destacados de los que hacen uso estas cadenas se encuentran: repetición, sustitución, proformas, paráfrasis, elipsis, tiempo y aspectos verbales, los deícticos, la conexión o la entonación (Evangelista Huari, 2014:230-231).

Dentro de estos mecanismos de cohesión, se encuentran también los marcadores discursivos: aquellos recursos que actúan como señalizaciones o indicios superficiales de los lazos semánticos profundos de los segmentos del texto de forma más clara. Son elementos lingüísticos que orientan el texto o discurso en una dirección determinada y favorecen la inferencia de unas conclusiones e impiden la de otras (Ducrot, 1980). Muchos autores como los clásicos Halliday y Hasan (1976), van Dijk (1979) y Fuentes Rodríguez (1985) los definen como medios lingüísticos que permiten la cohesión de las unidades supraoracionales.

Para poder clasificar estos marcadores, Martín Zorraquino y Portoles Lázaro (1999) han elaborado una tipología centrada en las funciones discursivas de estos marcadores (anexo I), entre los que se encuentran los conectores. De ellos, como ya hemos mencionado antes, por razón de espacio en el presente estudio vamos a centrarnos en el segundo tipo, los conectores discursivos, elementos básicos para brindar cohesión al texto.

Debido a su importancia, los conectores han recibido un gran interés por parte de los lingüistas, por lo que han surgido amplias disquisiciones teóricas sobre su tipología². Sin embargo, en vista de que este trabajo encuentra su razón de ser en el análisis de la traducción o empleo de los conectores, no nos detendremos en disquisiciones teóricas, a pesar de que estas sean sumamente interesantes y esclarecedoras³. Sí presentaremos algunas definiciones y tipologías españolas y alemanas, para poder clasificar los conectores utilizados por los estudiantes.

² Así se dividen en enlaces extraoracionales, conectores extraoracionales, conectores pragmáticos, conectores discursivos, conectivos, partículas discursivas, enlaces textuales, operadores discursivos, marcadores del discurso, mecanismo de señalización discursiva, conectivos fáticos, expresiones pragmáticas, conectivos oracionales, entre otros (Sánchez Avendaño, 2005: 171).

³ Se puede remitir al lector a cualquiera de los trabajos previos a este en el presente volumen, en el que hay numerosa bibliografía sobre marcadores del discurso (*N. de la C.*).

Así, De Vega describe estos conectores como palabras de clase cerrada, generalmente conjunciones o adverbios, que funcionan como «pegamento semántico» entre diversas unidades lingüísticas del discurso y que inducen al referente a construir un tipo de relación semántica particular entre dos eventos (De Vega, 2005).

Dentro de los conectores, Cuenca los divide en conexiones extraoracionales o textuales cuando se refieren a dos oraciones distintas o a conexiones intraoracionales o composición oracional, cuando se dan dentro de la oración (Cuenca Ordiñana, 2010:62). De esta forma, ayudan a la construcción del texto en dos sentidos complementarios: (1) los conectores textuales suponen un mecanismo cohesivo fundamental del texto y, (2) desde el punto de vista de la interpretación, la explicitación de la relación semántica de estos, sirven para entender y situar unidades textuales complejas (Cuenca Ordiñana, 2010:70-73).

Esto concuerda con la afirmación de Blass (1990) y de Blakemore (1992:134-142), de que el fin de los conectores no es la cohesión, sino su consecuencia. Los emisores no los usan con el fin de lograr un texto coherente, sino para que el receptor obtenga las conclusiones deseadas. Portolés Lázaro por su parte los describe así:

Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una función sintáctica en el marco de la predicación oracional y poseen un cometido coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la comunicación. (Portolés Lázaro, 2001: 25-26)

En la lengua alemana también se han realizado diversas clasificaciones de los conectores (Buscha, 1989) (Polenz, 1988) . La más notable y utilizada es la que llevaron a cabo Pascha *et al.* (2003) y Breidl *et al.* (2014), que han recogido cerca de 350 conectores alemanes en dos tomos, donde dividen los conectores en cinco grandes grupos: conectores temporales (*temporale Konnektoren*), aditivos (*additiv basierte Konnektoren*), disjuntivos (*alternativebasierte Konnektoren*), condicionales (*konditional basierte Konnektoren*) y metacomunicativos (*metakommunikative Konnektoren*).

Como vemos en el anexo 1, Martín Zorraquino y Portoles Lázaro (1999) han clasificado los conectores en tres tipos básicos: aditivos, consecutivos y contraargumentativos⁴. Analizaremos mediante tres ejemplos la traducción de un

⁴ Calsamiglia y Tusón (2002) han extendido esta clasificación a conectores de causa, condición, finalidad, así como de espacio y tiempo. Por razones de espacio, nos centraremos únicamente en la clasificación de Portolés y Martín Zorraquino, más amplia.

conector de cada tipo en nuestra clase de traducción inversa español-alemán de la Universidad Complutense de Madrid.

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En esta investigación, como se ha dejado entrever, nuestro objetivo es impulsar la discusión sobre la traducción de diferentes conectores discursivos al alemán, tanto entre los estudiantes de traducción, como en los interesados en esta temática. Para ello, mostraremos una actividad, que consiste en la traducción de tres conectores, uno de cada tipo: el conector aditivo *además de*, el consecutivo *de esta manera* y el contraargumentativo *sin embargo*. Hemos seleccionado estos tres debido a la dificultad de su traducción, ya que para traducirlos se debe tener en cuenta el contexto entero más allá de la oración. Con el análisis de estos conectores, que han demostrado ser de gran dificultad para los aprendientes, esperamos mejorar la adquisición de la competencia traductológica de nuestros estudiantes, a la par que brindarle cohesión y, por lo tanto, más naturalidad a los TLL. Nuestro objetivo, en fin, es facilitar a los futuros traductores una herramienta más a la hora de enfrentarse a su labor diaria, que esperamos sea muy útil para su vida profesional.

En cuanto al perfil de los estudiantes, en las clases de traducción inversa que se imparten en cuarto curso del grado de Traducción e Interpretación de la Universidad Complutense de Madrid, compuesta de 25 aprendientes (19 mujeres y 6 hombres), hacemos hincapié en la traducción de los marcadores discursivos en general y de los conectores en especial, ya que para traducirlos hay que prestar atención a la función cohesiva de estos elementos, más que a la léxica⁵. Por eso en clase ponemos el énfasis en buscar diferentes soluciones basadas en su función cohesiva para la traducción. La idea es que los alumnos resuelvan el problema de la traducción de los conectores de forma autónoma, aunque guiados por la profesora. De los 25 aprendientes, ocho han disfrutado de una estancia de un año mediante la beca Erasmus en Alemania y otros cinco han visitado países de habla germana. Además, también participaba una estudiante Erasmus de Austria. Todos llevan un mínimo de 4 años estudiando alemán de forma intensiva.

En cuanto a la metodología de investigación, se divide en dos fases. La primera se engloba dentro de los estudios descriptivos, ya que se ocupa de la descripción de las

⁵ Lo que los alemanes denominan «Sprachgefühl» ('sentimiento lingüístico'): el reconocimiento intuitivo, irreflexivo e inconsciente de lo que es lingüísticamente correcto (en la elección de palabras y la gramática) o apropiado (situacional y contextual) o equivocado o inapropiado.

características propias de los marcadores discursivos, y especialmente de los conectores, de una manera contrastiva. Para ello se realiza una investigación de caso a través de una encuesta inicial y final cerrada, que mostrarán el conocimiento de los sujetos antes y después del ejercicio realizado. La segunda fase es un estudio cuantitativo en el que se obtienen y analizan datos recopilados a través de las traducciones de los discentes. Una vez se ha llevado a cabo la actividad.

Esta, por cierto, se engloba dentro del aprendizaje basado en problemas (ABP), método de trabajo activo que hace que los discentes participen en la adquisición del conocimiento a través de la discusión y posterior reflexión. Hemos elegido este método ya que promueve la creatividad, estimula el autoaprendizaje, la argumentación y la toma de decisiones. Mediante esta metodología, el estudiante asimila mejor lo aprendido, ya que es él, junto con sus compañeros, el que llega a una solución consensuada.

La clase de Traducción Argumentada (traducción inversa) es una clase meramente práctica. Los aprendientes realizan traducciones que se corrigen en clase y, en caso de dudas gramaticales o sintácticas, estas se resuelven a través de ejercicios y repaso de gramática. Así, los temas que se tratan en cada traducción se engloban en cuatro grupos: (1) ocio y turismo, (2) cultura, (3) salud y bienestar y (4) medio ambiente. Los textos seleccionados dentro de esta temática suelen ser divulgativos, de una dificultad baja/media⁶, que sirven para dotar a futuros profesionales de herramientas suficientes para enfrentarse a traducciones inversas. Los dos textos elegidos para esta actividad se sitúan en el primer y el tercer tema.

En primer lugar, pedimos a los estudiantes al inicio del ejercicio didáctico que nos proporcionen equivalencias al alemán de los tres conectores seleccionados: *además de*, *de esta manera* y *sin embargo*. En efecto, lo importante no son tanto los conectores elegidos sino lograr que los estudiantes sean conscientes de la importancia de estos para la cohesión de los textos, sin importar el idioma en el que se escribe. Además, los alumnos recurrirán a sus conocimientos lingüísticos previos, lo que les ayudará en su posterior resolución. Tras la pregunta inicial, pedimos a los estudiantes que traduzcan los dos textos que incluyen los conectores como parte del ejercicio diario de clase. Tras la entrega de las traducciones, realizamos un análisis de las propuestas de los aprendientes, prestando especial atención a los conectores anteriormente mencionados. En este punto fomentamos

⁶ El fin de esta asignatura es facilitar a los aprendientes herramientas para poder enfrentarse a una traducción inversa en caso de que en su vida profesional lo requiriesen. Aun así, tenemos en cuenta que esta situación no se suele dar con frecuencia, ya que lo habitual es que los profesionales traduzcan a su lengua materna.

una discusión guiada entre los aprendientes, para que mediten sobre el papel de los conectores dentro del texto. Finalmente repetimos la encuesta inicial para ver si las respuestas difieren de la primera.

Todo el ejercicio, ambas encuestas, las traducciones de los dos textos y la discusión sobre el significado léxico y sintáctico se ha realizado durante dos clases presenciales de dos horas cada una. Aquí nos parece importante mencionar la importancia de ver los conectores dentro de los textos y no como elementos independientes, ya que así es cómo hay que visionarlos y traducirlos. Al elegir textos de una dificultad baja, evitamos tener que centrarnos en el estilo más o menos elevado, ya que esto nos apartaría de nuestro objetivo real: el análisis y discusión de los conectores.

4.RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tras preguntar al inicio de la actividad cómo traducirían los conectores, la respuesta fue la siguiente. Como muestra el gráfico 1, para el conector *además de*, un 88 % de los estudiantes respondió *außerdem* (22 estudiantes), un 4 % contestó *ferner* (la estudiante Erasmus proveniente de Austria) y un 8 % eligió *auch* (dos estudiantes). Ninguno se decantó por varias respuestas.

GRÁFICO 1. Traducción de *además* propuesta por los estudiantes. Fuente: elaboración propia

El conector *de esta manera* se tradujo como *so* por un 96 % de los estudiantes (24 aprendientes) y *in diesem Sinne* por un 4% de ellos (una estudiante). Hemos de puntualizar que, aunque esta traducción parezca errónea en un principio, ya que su significado es *en este sentido*, sin embargo, dependiendo del sentido cohesivo del conector, se puede dar por válida.

GRÁFICO 2. Traducción de *de esta manera* propuesta por los estudiantes. Fuente: elaboración propia

Por último, el gráfico 3 muestra que un 92 % (23 estudiantes) tradujo el conector *sin embargo* por la conjunción *aber*. Además, un 8 % (dos aprendientes) eligió dos conjunciones coordinadas: *aber* y *trotzdem*. Aquí es importante detallar que *trotzdem* con frecuencia exige una inversión, pues es coordinante, estructura que también se puede dar en español con el conector *aun así*.⁷

GRÁFICO 3. Traducción de *sin embargo* propuesta por los estudiantes. Fuente: elaboración propia

Por ejemplo: «Er war müde. Trotzdem ging er zum Konzert.» / «Estaba cansado. Aun así, fue al concierto. Aunque estaba cansado, fue al concierto. A pesar de estar cansado, fue al concierto.»

Una vez realizada y analizada la encuesta inicial, pasamos a la presentación de los párrafos seleccionados, así como el análisis de las traducciones de los participantes (PT).

4.1. Conector aditivo además de

⁷ Estas estructuras se podrían expresar en alemán también con la conjunción subordinante *obwohl*, estructuralmente más cercana a la conjunción *aunque* y a la locución prepositiva *a pesar de*.

Además de poderlas comer al natural, hay recetas de cocina riquísimas en las que podemos usar las peras. Muchos de los beneficios nutricionales de la pera se encuentran en su piel, por lo tanto, asegúrate de que tomas peras ecológicas para poder disfrutar y aprovecharte de su sabor y de sus propiedades nutricionales⁸.

Además de pertenece a los conectores aditivos, que enlazan dos porciones informativas con la misma orientación discursiva (Sánchez Avendaño, 2005:175). De Vega añade que estos conectores son polisémicos y presentan pocas restricciones semánticas, por lo que, dependiendo del cotexto y el contexto, pueden obtener diferentes significados (2005:86).

Con referencia expresa al conector seleccionado, Portolés Lázaro y Martín Zorraquino (1999:4094) lo señalan como el conector aditivo más frecuente en la lengua española⁹. En este caso expreso, se debe tomar no como un adverbio, sino como una locución prepositiva con la preposición *de* (Seco Reymundo, Andrés Puente *et al.*, 1999:287). Como recoge la *Nueva gramática de la lengua española* (RAE, 2011: 26.13b. Vol II), el adverbio *además* también admite proposiciones subordinadas sustantivas como complemento preposicional, ya sea con la combinación *de que* («Además de que dijo haber mentado, pidió disculpas») o con un infinitivo («Además de decir que había mentado, pidió disculpas»), como es el caso de nuestro ejemplo.

En el texto presentado vemos que el nexo más apropiado en alemán es la conjunción bimembre *nicht nur ... sondern/als/außerdem auch* (*no solo... sino también*), ya que estas se usan para hacer referencia a dos posibilidades (DW, 2020a), como es el caso de nuestro ejemplo.

El análisis de las traducciones de los aprendientes nos da la siguiente tabla:

⁸ Este texto divulgativo expone los beneficios de la pera y se publicó en la revista especializada *Extra* el 19 de noviembre de 2018 (<https://www.extra.com.pe/medicina-natural/5-beneficios-de-la-pera/#.X2xedmj7RPY>).

⁹ La mayoría de los autores no consideran la conjunción «y» como un conector aditivo (Martín Zorraquino y Portolés Lázaro, 1999; Montolio, 2001; Calsamiglia y Tusón, 2002; entre otros).

GRÁFICO 4. Propuestas para la traducción de «además de». Fuente: elaboración propia

La primera solución, elegida por 15 personas (60 %), es una traducción literal junto con una adición de *además de la posibilidad de*. Es una opción válida, ya que es un nexo frecuente en Alemania. También la decisión de usar la conjunción doble, seleccionada por 3 participantes (12 %), es correcta, cohesiona el texto y es una estructura muy natural en el idioma de llegada. Sin embargo, la segunda opción más usada (24 %), la omisión del conector, ofrece un texto menos cohesionado, por lo que no logra la naturalidad deseada. La última alternativa, seleccionada por una persona (*Man kann Birnen in ihrem natürlichen Zustand essen. Aber es gibt auch sehr leckere Rezepte...*), no es válida, ya que le imprime más importancia a la primera oración que a la segunda. Esto cambia la intención del autor de hacer una comparativa en la forma de comer las peras, por lo que no podemos dar esta opción como correcta.

Cabe destacar que la opción más elegida en la encuesta inicial (*außerdem*) no tiene cabida en esta traducción, hecho que todos los aprendientes han reconocido. Esto les ha demostrado que, a la hora de traducir una palabra o un enunciado, siempre se necesitará un contexto, ya que su traducción dependerá en gran medida de este. En caso de que, como en nuestra encuesta inicial, no se facilite, habrá que producir siempre varias opciones, para que así alguna se adecue al caso particular. Además, los estudiantes se han percatado que sí tienen esa sensibilidad lingüística (*Sprachgefühl*) en alemán, aunque este sea su tercer idioma.

4.2. Conector consecutivo de esta manera

Cuando su padre le preguntó, el más pequeño de los príncipes les contó toda la historia, pero como sus hermanos eran muy envidiosos, se adelantaron para rescatar a la princesa. **De esta manera**, los

jovenzuelos llegaron al castillo embrujado, donde la hermosa muchacha había colocado una larga alfombra de oro a la entrada, advirtiéndole además a los guardias que no dejaran pasar a nadie que no caminara por el centro de dicha alfombra¹⁰.

La locución adverbial *de esta manera* en este caso es conector consecutivo, ya que une dos enunciados consecutivos, primero se adelantaron para rescatar a la princesa y la consecuencia de este acto fue que llegaron al castillo embrujado. Los conectores consecutivos muestran la relación causa-consecuencia y ofrecen al receptor una conclusión a través de un argumento concreto (Montolío, 2015:101). Así, «los conectores consecutivos cumplen la función de indicar que la porción informativa en la que aparecen se debe procesar como una consecuencia de la porción anterior» (Sánchez Avendaño, 2005:184). Además, este conector posee diversas variantes, entre las que se cuentan *de esta forma*, *de esa manera*, *así* o *así pues*.

GRÁFICO 5. Propuestas para la traducción de «de esta manera». Fuente: elaboración propia

La primera opción (*auf diese Weise*), traducción literal y conector habitual en la lengua germana, es una solución válida para el conector, al igual que la segunda (*so = así*). La tercera (*sodann*) es una composición de dos conectores *so* y *dann* (*así* y *entonces*), por lo que se trata igualmente de un conector consecutivo y es correcto.

Sin embargo, la conjunción *danach* le provee de un significado distinto, ya que hace referencia únicamente al tiempo, conexión que no es la que busca la española *de esta manera*. Por esta razón, tras discutirla en clase, esta solución no la daremos por válida.

¹⁰ Este texto se publicó por *Radiofelicidad* el 31 de mayo de 2019 y es un cuento anónimo. (<https://radiofelicidad.mx/destacadas/reflexion-el-agua-magica-para-el-rey/>)

4.3. Conector *contraargumentativo sin embargo*

En poco tiempo, el rey se recuperó completamente, y para celebrar su sanación, convocó a un gran banquete. **Sin embargo**, el más pequeño de los príncipes se mostraba triste y pensativo. No había podido olvidar a aquella hermosa muchacha del castillo encantado¹¹.

Este párrafo se vuelve interesante para los enseñantes de la traducción por el uso del conector *sin embargo*. Esta locución adverbial de sentido adversativo es sinónima de *a pesar de ello* y puede ocupar varios lugares dentro de la oración. Se suele escribir aislada por comas del resto del enunciado. Vemos cómo en este ejemplo, *sin embargo*, han separado las dos oraciones, estructura más propia del conector *no obstante*. Estos dos conectores, aunque se puedan ver como sinónimos, no son idénticos. Los enunciados con «no obstante» presentan un enunciado que por su sentido se opone a otro anterior como una puntualización que no disminuye la verdad del primero (Martín Zorraquino y Portolés Lázaro, 1999:4151).

GRÁFICO 6. Propuestas para la traducción de *sin embargo*. Fuente: elaboración propia

El gráfico 6 muestra que los aprendientes han optado únicamente por 3 conjunciones: *trotzdem*, *aber* y *doch*. La primera opción (64 %), *trotzdem*, es sin duda la más apropiada, ya que es un conector muy frecuente en alemán que, además, presenta la misma estructura que nuestro ejemplo español: las dos oraciones se separan con un punto y la segunda se contrapone a la primera (DW, Deutsche Welle, 2020b). Puede afirmarse, por tanto, que la competencia traductológica de estos aprendientes está bien desarrollada, tanto en la traducción de los conectores como en la necesaria focalización del contenido, ya que utilizan elementos singulares que no son inducidos por el texto de soporte, sino

¹¹ Este párrafo se extrajo igualmente del texto presentado en el pie de página anterior.

que se originan en la lógica de la lengua de destino. Esto representa lo que Göpferich denomina «competencia comunicativa en dos idiomas» (2008: 155).

La segunda (24 %) es correcta, aunque la conjunción coordinada *aber* (*pero*) no enriquece el texto como la primera opción, ya que es una expresión más neutra. Ninguno de los 6 participantes que se han decantado por esta opción ha recurrido a la conjunción doble *zwar...aber* (Duden, 2005: 401), que refuerza el contraargumento. Se entiende que es para no sobrecargar el cuento con oraciones concatenadas, ya que el primer enunciado lleva ya una oración final infinitiva (para celebrar su sanación).

Por último, la conjunción coordinada *doch* (12 %) se usa cuando hay una oposición a la oración inicial (Duden, 2005: 402). P.ej. *Ich habe geweint, doch keiner hat mich beachtet* (*Lloré, pero nadie me hizo caso*). En nuestro caso no hay una oposición, por lo que esta opción no es correcta. Al analizarlo en clase hicimos referencia a la conjunción coordinada *jedoch* (*aun así*), que suele ir en tercera posición y sí sería apropiada. Los tres estudiantes que eligieron *doch* se percataron de que era ese el nexo que tenían en mente y que, por similitud, confundieron.

Finalmente, al repetir la encuesta, todos los aprendientes se decantaron por ofrecer varias traducciones para los tres conectores seleccionados. Así el 100 % en el primer caso, el 100 % en el segundo y 100 % optaron por traducir los tres conectores con dos o más conectores a la lengua alemana. En el ejemplo de *además de* todos añadieron a *außerdem, nicht nur ... sondern auch* y 6 aprendientes añadieron *neben der Möglichkeit*. Para el conector *de esta manera* todos propusieron *so, sodann also* y *auf diese Weise* y finalmente *sin embargo* lo transcribieron por *aber* y «*trotzdem*».

Esto expone claramente que los aprendientes han interiorizado la importancia de los conectores a través de este ejercicio de análisis.

5.CONCLUSIONES

Del análisis de las traducciones de los conectores seleccionados se desprende que la mayoría de los aprendientes reconocen los fenómenos de cohesión y, teniendo en cuenta que traducen a su tercer idioma, muestran soluciones bastante acertadas.

Además, tras hacer hincapié en la traducción de estos elementos cohesivos, los aprendientes son más conscientes de su importancia dentro del texto y son capaces de buscar, más que una traducción literal, una equivalencia de conectores con el fin de darle cohesión a su TLL, el alemán.

Otro aspecto del análisis presentado es la gran importancia de dominar la cohesión en ambos idiomas de trabajo, esencial para la adquisición de habilidades traductológicas. Así, para la producción del TLL, es esencial el análisis de los medios cohesivos en la lengua de partida, más concretamente los conectores, objeto de nuestra investigación.

Así mismo, los datos nos muestran que los elementos cohesivos, como son los conectores, no son una particularidad del español, sino que se dan igualmente en la lengua germánica.

Creemos que en la enseñanza del alemán y de la técnica de traducción, la realización de ejercicios y actividades que fomenten el dominio y el uso de los conectores es fundamental, para que los aprendientes sean capaces de producir textos naturales.

Finalmente, y tras la investigación realizada, creemos que el estudio contrastivo español-alemán de los conectores es una línea de investigación con pocos antecedentes, por lo que nos abre la puerta a nuevas investigaciones.

Referencias

- Bernárdez, E. (1993-1994). La coherencia textual como autorregulación en el proceso comunicativo. *Boletín de Filología (BFil)* 34, 9-32.
- Blakemore, D. (1992). *Understanding Utterances. An introduction to Pragmatics*. Oxford: Blackwell.
- Blass, R. (1990). *Relevance relations in discourse*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Braun, P. (1998). *Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Breidl, E. et al. (2014). *Handbuch der deutschen Konnektoren 2: Semantik der deutschen Satzverknüpfers*. Berlin: de Gruyter Mouton.
- Breindl, E., Volodina, A., Wassner, U.H. (2004). *Übungsgrammatiken Deutsch als Fremdsprache*. En P. Kühn, *Linguistische Analysen und didaktische Konzepte (Materialien Deutsch als Fremdsprache)* (págs. 426-458). Regensburg: FaDaF .
- Buscha, J. (1989). *Lexikon deutscher Konjunktionen*. Leipzig: Enzyklopädie.
- Busse, D. (1992). *Partikeln im Unterricht Deutsch als Fremdsprache*. *Muttersprache*, 37-59.
- Calsamiglia Blancafort, Helena; Tusón Valls, Amparo. (2002). *Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso*. Barcelona: España.
- Cuenca Ordiñana, M. J. (2010). *Gramática del texto (Cuadernos de lengua española)*. Madrid: Arco.
- De Vega, M. (2005). El procesamiento de oraciones con conectores adversativos y causales. *Cognitiva Núm. 17* (1), 85-108.
- Ducrot, O. (1980). *Analyses pragmatiques*. *Communications Núm. 32*, 11-60.
- Duden. (2005). *Die Grammatik Nr.4 7ª edición*. Duden.
- DW. (2020a). Deutsche Welle. Obtenido de <https://learngerman.dw.com/de/doppelkonjunktionen-2/gr-39121068> [consultado 14/10/2020]
- DW. (2020b). Deutsche Welle. Obtenido de <https://learngerman.dw.com/de/trotzdem/1-38481290/e-38482005> [consultado 14/10/2020]
- Evangelista Huari, D. (2014). La cohesión y mecanismos de cohesión en la composición de textos. *Lengua y Sociedad Núm.14 Vol. 14 Nr. 1*, 227-244.
- Fuentes Rodríguez, C. (1985). *Sintaxis oracional (las oraciones consecutivas en español)*. Sevilla: Alfar.
- Gallardo Paúls, B. (2008-2009). *Universitat de València; OpenCourseWare*. Obtenido de *Análisis lingüístico de las alteraciones del lenguaje*: http://ocw.uv.es/artes-y-humanidades/analisis-linguistico/1-3/analisislingPDF/12400mats05_03_03_semant.pdf [consultado 14/10/2020]
- Göpferich, S. (2008). *Translationsprozessforschung. Stand - Methoden -Perspektiven*. . Tübingen: Gunter Narr.
- Halliday, M.A.K.; Hasan, Ruqaiya. (1976). *Cohesion in English*. Londres: Longman.
- Huertas, S. (2010). Coherencia y cohesión. *Herencia: Estudios literarios, lingüísticos y creaciones artísticas*, Vol. 2, Núm. 2, 76-80.
- Louwerse, M. M. (2004). Un modelo conciso de cohesión en el texto y coherencia en la comprensión. *Signos*, 41-58.
- Martín Zorraquino, Mª Antonia; Portolés Lázaro, José. (1999). Los marcadores del discurso. En I. B. Demonte, *Gramática descriptiva de la Lengua española Vol.3* (págs. 4051-4213). Madrid: Espasa.
- Montolía, E. (2015). *Conectores de la lengua escrita*. Barcelona: Ariel.
- Nikiforenko, I. (2012). *Partikeln bei der Entwicklung der diskursiven Kompetenz*. Odessa: Atlanta.
- Polenz, P. (1988). *Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des Zwischen-den-Zeilen-Lesens - Sammlung Göschen; Band 2226*. Berlin: De Gruyter.
- Portolés Lázaro, J. (2001). *Marcadores del discurso*. Barcelona: Ariel.
- RAE. (2011). *Nueva gramática de la lengua española*. Espasa - RAE.
- Sánchez Avendaño, C. (2005). Los conectores discursivos: su empleo en redacciones de estudiantes universitarios costarricenses. *Filología y Lingüística XXXI* (2), 169-199.
- Seco Reymundo, Manuel; Andrés Puente, Olivia, et al. (1999). *Diccionario actual del español 2 tomos*. Madrid: Santillana.
- Van Dijk, T. A. (1979). Pragmatic connectives. *Journal of Pragmatics*, 3, 447-456.

ANEXO

La siguiente tabla incluye tanto ejemplos españoles, como sus equivalentes en alemán. Su propósito es ayudar a los discentes a entender la clasificación y tener equivalencias en alemán, que le pueden ayudar en un futuro para el desarrollo de su profesión.

Estructuradores de la información	Comentadores	<i>Pues, pues bien, dicho esto, así las cosas, etc.</i>	<i>Also, freilich, durchaus, immerhin, nämlich, etc.</i>
	Ordenadores	De inicio: <i>primero, por una parte, por un lado, en primer lugar</i> De continuidad: <i>luego, en segundo lugar, por otra parte, después, etc.</i> De cierre: <i>por último, finalmente, en último lugar, etc.</i>	De inicio: <i>Vorerst, erstens, erst, an erster Stelle, zuerst, etc.</i> De continuidad: <i>danach, später, dann, folgend, etc.</i> De cierre: <i>zuletzt, letztlich, zum Schluss, zu guter letzt, schließlich und endlich, etc.</i>
	digresores	<i>Por cierto, a todo esto, a propósito, etc.</i>	<i>All das, aproposito, übrigens, etc.</i>
Conectores	Conectores aditivos	<i>Además, asimismo, igualmente, encima, es más por añadidura, etc.</i>	<i>Ausserdem, gleichfalls, zudem, überdies, etc.</i>
	Conectores consecutivos	<i>Conque, luego, pues, por consiguiente, por lo tanto, así que, de manera que, etc.</i>	<i>Also, deswegen, deshalb, so, darüber hinaus, etc.</i>
	Conectores contraargumentativos	<i>En cambio, por el contrario, antes bien, sin embargo, no obstante, aun así, etc.</i>	<i>Da- hingegen, sondern, andererseits, das will heißen/sagen, etc.</i>
Reformuladores	Reformuladores de corrección	<i>Antes bien, en fin, más bien, mejor aún, etc.</i>	<i>Besser gesagt, also, letztendlich, Besser noch, etc.</i>
	Reformuladores explicativos	<i>O sea, esto es, dicho de otra manera, en otras palabras, es decir, a saber, etc.</i>	<i>Das heißt, sorgesagt, mit anderen Worten, anders gesagt, sogleich, etc.</i>

	Reformuladores de concreción	<i>Concretamente, en particular, por ejemplo, poner por caso, sin ir más lejos, etc.</i>	<i>Konkret, tatsächlich, wahrlich, beispielsweise, zum Beispiel, etc.</i>
	Reformuladores recapitulativos	<i>A fin de cuentas, en breve, en fin, en definitiva, en conclusión, en suma, entonces, pues bien, etc.</i>	<i>Schließlich, letzt-schlussendlich, kurz und gut, somit, also, etc.</i>
Operadores argumentativos	Operadores de refuerzo argumentativo	<i>En realidad, en el fondo, de hecho, etc.</i>	<i>Wirklich, echt, tatsächlich, eigentlich, etc.</i>
	Operadores de concreción	<i>Por ejemplo, en concreto, verbigracia, por caso, etc.</i>	<i>Zum Beispiel, konkret, beispielsweise, also, etc.</i>
Marcadores conversacionales	De modalidad epistémica	<i>En efecto, claro, por lo visto, etc.</i>	<i>In der Tat, tatsache ist, klar, etc.</i>
	De modalidad deóntica	<i>Bueno, bien, vale, ok, etc.</i>	<i>Ok, so schön so gut, nun denn, nun gut, also dann, na gut, etc.</i>
	Enfocadores de la alteridad	<i>Hombre, mira, oye, etc.</i>	<i>Mensch, Also hör / schau mal, etc.</i>
	Metadiscursivos conversacionales	<i>Bueno, eh, este, etc.</i>	<i>Hm, also, natürlich, etc.</i>

Clasificación de marcadores del discurso según Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999: 4081-4082)